

Prototipo interactivo y didáctico de una banda transportadora para una línea de envasado usando dispositivos programables

S. Olmos Hernández¹, M. A. García Martínez^{1*}, V. H. Pérez Concha¹, E. H. Mayoral Arzaba² y J. A. Quintana Silva¹

¹Departamento de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba Ver. México.

²Taller de Robótica Eboot, Oriente 7 No. 763, Centro, Orizaba Ver. México.

*gmmario55@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Electrónica

Resumen

En el presente trabajo se reporta el diseño, ensamble y programación de un prototipo de banda transportadora para una línea de envasado, cuya función principal es mostrar el proceso de envasado de manera interactiva, a través del cual profesionales, estudiantes y profesores puedan desarrollar habilidades que les permitan adquirir competencias específicas en el área de automatización de procesos industriales, y además que sirva como introducción a la industria 4.0. Dicho proceso basa su operación en una unidad de procesamiento constituida por una tarjeta de desarrollo Arduino. Este dispositivo es utilizado ampliamente para la implementación de prototipos interactivos y durante los últimos años se ha incrementado su demanda en proyectos embebidos facilitando la integración de una diversidad de aplicaciones industriales. Cabe mencionar que Arduino cuenta con su editor de código, de fácil programación basado en el lenguaje C, el cual a través de sensores y actuadores lleva a cabo el proceso de automatización de envasado en la banda transportadora.

Palabras clave: Banda transportadora, Arduino.

Abstract

In the present work, the design, assembly and programming of a conveyor belt prototype for a packaging line is reported, whose main function is to show the packaging process in an interactive way, and through which professionals, students and teachers can develop skills that allow them to acquire specific competences in the area of automation of industrial processes, and also to serve as an introduction to industry 4.0. This process bases its operation on a processing unit constituted by an Arduino development card. This device is widely used for the implementation of interactive prototypes and during the last years its demand has increased in embedded projects facilitating the integration of a diversity of industrial applications. It is worth mentioning that Arduino has its code editor, which is easy to program based on the C language, which, through sensors and actuators, carries out the process of packaging automation in the conveyor belt.

Key words: Conveyor belt, Arduino.

Introducción

Dentro de la industria de transformación de materia prima en producto terminado, existen elementos dentro del proceso de automatización que son fundamentales para el óptimo funcionamiento de esta industria. Uno de los elementos más importantes dentro del proceso industrial que tiene que ver con el manejo y traslado de los materiales son las bandas transportadoras. Su funcionalidad en el proceso de automatización es relevante ya que reduce costos en cuanto a mano de obra y eficiencia de trabajo [Pirelly, 1992]. Estos sistemas de manejo de materiales industriales pueden clasificarse en tres tipos: sistemas manuales, mecanizados y automatizados [Langford, 2007], [Hiregourdar y Reddy, 2007]. Según Fonseca, Uppal y Greene (2004), las bandas transportadoras son definidas como: "Aparatos fijos y portables utilizados para transportar materiales entre dos puntos fijos a través de movimientos intermitentes o continuos". Por su parte, Langford (2007), lo describe como: "Equipo de manejo de materiales, que permite mover el producto sobre una ruta fija". El uso de los diferentes

En la figura 2 se muestra el modelo 2D para la tolva de vaciado y su implementación.

Figura 2. Dibujo en 2D para corte laser y ensamble de la tolva de vaciado

Sistema de control

Considerando el proceso de automatización, un dispositivo controlador capaz de procesar señales analógicas y digitales, utilizadas en sensores y actuadores dentro de un proceso industrial, puede ser la tarjeta Arduino. Esta basada en el ATmega328P, que es un microcontrolador CMOS de 8 bits de baja potencia y opera con una arquitectura RISC (del inglés *complex instruction set computer*) mejorada de AVR. Diseñado para ejecutar poderosas instrucciones en un solo ciclo de reloj, el ATmega328P alcanza rendimientos que se acercan al 1MIPS por MHz, permitiendo al diseñador del sistema optimizar el consumo de energía. Cuenta con 12 pines I/O Digitales y 8 pines I/O Analógicos además del procesamiento de señales con rango de operación a 5v [arduino, 2019]. El control de la banda está basado en una tarjeta Arduino y un grupo de sensores. Las características de la tarjeta se muestran en la figura 3.

Figura 3. Especificaciones de la Tarjeta Arduino

Se utilizó un sensor óptico TCRT5000 y el TCRT5000L los cuales son sensores reflectivos que incluyen un emisor de infrarrojos y fototransistor en un paquete de plomo que bloquea la luz visible. Sus características se muestran en la figura 4. Además se usó un sensor ultrasónico HC-SR04 como se muestra en la figura 5.

Figura 4. Características del sensor TCRT5000

Figura 5. Sensor ultrasónico.

Se utilizó además un servomotor mostrado en la figura 6 y un motoreductor como el de la figura 7.

Figura 6. Servomotor SG90

Figura 7. Motoreductor

El ensamble del sistema de control se muestra en la figura 8.

Figura 8. Ensamble del sistema de control.

Interfaz visual

La interfaz visual se desarrolló usando MatLab R2015a. En la figura 9 se muestra la interfaz.

Figura 9. Interfaz visual del sistema de control

Resultados y discusión

La figura 10 muestra el ensamble final del prototipo de la banda transportadora y de la tolva de vaciado realizado en MDF con un espesor de 3mm.

Figura 10. Ensamble de la banda transportadora y de la tolva de vaciado

Proyecto terminado.

La figura 11 muestra la integración final del proyecto, la integración del sensor óptico, la tarjeta de desarrollo, el motor de la banda transportadora y por último el servo motor de la tolva de llenado. Con esto se realizaron las primeras pruebas de llenado obteniendo resultados satisfactorios.

Figura 11. Integración final del proyecto.

Conclusiones

Se ha presentado el diseño, construcción y programación de un prototipo de una banda transportadora para una línea de envasado con fines didácticos. Se ha mostrado la metodología y el uso de los recursos que actualmente se tienen a la mano en el estado del arte. Este proyecto tiene grandes alcances en el área educativa cuando se integran las herramientas tecnológicas de manera adecuada. Se desarrolló un plan de prácticas para ir conociendo cada uno de los elementos y poder interactuar por separado con cada uno ellos, ya sea la banda transportadora o la tolva de llenado de semillas. El proyecto fue llevado a cabo desde su diseño hasta su ensamble en el tiempo planificado y de manera satisfactoria. En este proyecto se llevó a cabo la integración de 3 plataformas de software: SolidWorks, IDE Arduino y MatLab, los cuales permitieron un diseño funcional y eficiente de este prototipo didáctico. El material utilizado para su construcción es accesible en costo y de muy buena calidad proporcionando así un prototipo duradero y accesible a cualquier estudiante.

Referencias

1. Astals, F. (2009). Almacenaje, Manutención y transporte interno en la industria. Ediciones UPC: Catalunya, 109p.
2. Ávila, A. y Pulido, R. (2015). Diseño e implementación de un módulo didáctico con base en una banda transportadora, para la implementación de sensores de proximidad en el área de automatización. Tesis. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Colombia.
3. Fonseca, D., Uppal, G. Y Greene, T. (2004). A knowledge-based system for conveyor equipment selection. *Expert Systems with Applications*, 56(4), pp 615-623.
4. Heras, A. (2014). Diseño de cinta transportadora y estructura auxiliar para planta de procesamiento de arcillas. Tesis. Universidad Jaime I, España.

5. Hiregourdar,C. y Reddy,R. (2007). Facility Planning and Layout Design. Technical Publications Pune: Peth, 28p.
6. Langford, J. (2007). Logistics: Principles and Applications. McGraw Hill: The United States, 344p.
7. López, M.J. (2013). Diseño de una banda transportadora usando GUIDE de MatLab. Tesis. Universidad Carlos III de Madrid, España, 2013.
8. Martínez, C. (2018). Diseño y desarrollo de una cinta para el transporte de áridos. Tesis. Universidad Jaime I, España, 2018.
9. Pirelly, W. (1992). Manual de fabricación de bandas y rodillos transportadores. Ed. Mac Graw Hill- Impreso en Madrid, España.
10. Sanz, P. (2011). Software para el diseño de una banda transportadora y creación del modelo de elementos finitos asociado. Tesis. Universidad Carlos III de Madrid. España.
11. <https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNanoManual23.pdf>. Consultado en abril de 2019.
12. <https://grupogaratu.com/que-es-y-que-aporta-la-industria-4-0/> . Consultado en mayo de 2019.
13. https://my.solidworks.com/solidworks/guide/SOLIDWORKS_Introduction_ES.pdf. Consultado en enero de 2019.